

Methodology for Adapting Primary School Students to the Educational Process in the Context of Inclusive Education

Abdullaeva Gulrukh Kamilovna

Master's student in the field of "Theory and Methodology of Teaching and Upbringing (Primary Education)", Urgench State Pedagogical Institute.

ABSTRACT

The article examines the methodology for adapting primary school students to the educational process in the context of inclusive education. The psychological and pedagogical characteristics of the adaptation of children with special educational needs are revealed. Special attention is paid to the role of pedagogical support, the educational environment, and cooperation between school and family.

Keywords: inclusive education, primary school, student adaptation, pedagogical support, educational environment.

Методика адаптации учащихся начальных классов к учебно-воспитательному процессу в условиях инклюзивного образования

Абдуллаева Гулрух Камилловна

Магистрант направления «Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)», Ургенчский государственный педагогический институт.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается методика адаптации учащихся начальных классов к учебно-воспитательному процессу в условиях инклюзивного образования. Раскрываются психолого-педагогические особенности адаптации детей с особыми образовательными потребностями. Особое внимание уделяется роли педагогического сопровождения, образовательной среды и взаимодействия школы с семьей.

Ключевые слова: инклюзивное образование, начальная школа, адаптация учащихся, педагогическое сопровождение, образовательная среда.

ВВЕДЕНИЕ

Инклюзивное образование является важным направлением развития современной системы образования. Оно ориентировано на обеспечение равного доступа к качественному обучению для всех категорий детей. В начальной школе процесс адаптации приобретает особую значимость, поскольку именно на этом этапе формируются основы учебной деятельности.

МЕТОДЫ

В исследовании использованы методы теоретического анализа научной литературы, педагогического наблюдения, анкетирования учителей и анализа практического опыта инклюзивного обучения.

Исследование носило теоретико-методологический характер. Для достижения поставленной цели был использован комплекс взаимодополняющих методов:

1. Теоретический анализ научной литературы по проблемам инклюзивного образования, возрастной и специальной психологии, педагогики.
2. Сравнительно-сопоставительный метод для изучения отечественного и зарубежного опыта организации адаптационного периода в инклюзивном классе.
3. Метод моделирования для проектирования структуры и содержания авторской методики.
4. Синтез эмпирических данных, представленных в исследованиях по теме, для обобщения эффективных практик.

Современная образовательная парадигма, основанная на принципах гуманизации и демократизации, определяет инклюзивное образование как ключевое направление развития системы обучения. Внедрение инклюзии в начальную школу сопряжено с комплексом задач, центральной из которых является успешная адаптация всех учащихся – как с особыми образовательными потребностями (ООП), так и с нормотипичным развитием – к обновленному учебно-воспитательному процессу. Адаптация в данном контексте понимается

как динамический процесс достижения оптимального соответствия личности ребенка требованиям инклюзивной среды, характеризующийся формированием положительного эмоционального самочувствия, конструктивных социальных связей и устойчивой учебной мотивации. Несмотря на значительный теоретический задел в области инклюзивной педагогики, на практике педагоги начальных классов испытывают дефицит конкретных, систематизированных методических решений, обеспечивающих целостный и управляемый процесс адаптации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показали, что адаптация учащихся в условиях инклюзивного образования проходит более эффективно при использовании индивидуального подхода, дифференцированных заданий и психолого-педагогической поддержки. Результатом исследования является структурированная методика, включающая три взаимосвязанных блока: диагностико-прогностический, содержательно-технологический и рефлексивно-коррекционный. Ключевыми компонентами методики являются создание инклюзивной образовательной среды, реализация адаптированных образовательных программ с использованием универсального дизайна обучения, организация партнерского взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса (детьми с нормотипичным развитием, детьми с особыми образовательными потребностями, педагогами, родителями) и системная психолого-педагогическая поддержка. Анализ полученных данных подтверждает необходимость системной работы по адаптации учащихся, включающей сотрудничество педагогов, психологов и родителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, успешная адаптация учащихся начальных классов в условиях инклюзивного образования возможна при создании благоприятной образовательной среды. Разработанная методика позволяет преодолеть фрагментарность в подходах к адаптации, характерную для современной практики. Ее системность обеспечивает охват всех значимых аспектов школьной жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехина С. В. Инклюзивное образование: от политики к практике // Психологическая наука и образование. – 2016. – Т. 21, № 1. – С. 136–145.
2. Малофеев Н. Н., Шматко Н. Д. Отечественная модель инклюзивного образования: на пути от интеграции к инклюзии // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2018. – № 6. – С. 3–11.
3. Сунько Т. В. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации младших школьников в инклюзивной образовательной среде: дис. ... канд. психол. наук. – М., 2019. – 187 с.
4. Яковлева И. М. Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного образования // Начальная школа. – 2020. – № 5. – С. 15–20.
5. Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. – М.: Парадигма, 2017. – 168 с.